

POLÍMEROS DE IMPRESIÓN MOLECULAR PARA LA EXTRACCIÓN DE FÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS EN MUESTRAS ACUOSAS

Brenda Mejía^{1,2}, Diego Barzallo¹, Edwin Palacio¹, Luz Leal Quezada², Laura Ferrer¹

¹Grupo de Química Analítica Ambiental, Universitat de les Illes Balears, Cra. Valldemossa km 7.5, 07122 Palma, España.

²Departamento de Medioambiente y Energía, Centro de Investigación en Materiales Avanzados, Miguel de Cervantes 120, 31136 Chihuahua, México.

Palabras clave: Polímeros de impresión molecular (MIP); Antidepresivos; Aguas residuales.

El consumo de fármacos antidepresivos (ATDs) ha aumentado en los últimos años. Estos se emplean en el tratamiento de la depresión, la ansiedad y el dolor crónico, entre otras afecciones. Entre los ATDs más utilizados están la venlafaxina, el citalopram, la sertralina y la fluoxetina. Su uso continuo ha llevado a su detección en aguas residuales, ríos y lagos, con posibles efectos negativos en los ecosistemas acuáticos y el medioambiente [1]. Los MIPs son materiales sintéticos con sitios de reconocimiento específicos para determinados compuestos, lo que les confiere una alta selectividad y los hace ideales como adsorbentes de ATDs en muestras ambientales [2]. En este trabajo, se sintetizó un MIP diseñado para la extracción de venlafaxina en agua. A la vez, se ha sintetizado un polímero no impreso (NIP), estructuralmente similar al MIP, pero sin sitios de reconocimiento específicos para la molécula objetivo. Para evaluar la formación adecuada de las cavidades del MIP en comparación con el NIP, se emplea el cálculo factor de impresión (IF). En este estudio se obtuvo un valor de 1,5 para el IF, lo que confirma la formación exitosa de cavidades específicas. Además, la capacidad de adsorción (Q) del MIP, que indica la cantidad de venlafaxina extraída por gramo de material, fue de $9,1 \pm 0,9 \text{ mg g}^{-1}$ en un período de 2 h. Actualmente, se trabaja en la caracterización del MIP y la optimización del proceso de extracción y elución. En conclusión, la detección de ATDs en el medioambiente es un desafío creciente, y el uso de MIPs representa una alternativa prometedora por su alta selectividad en la adsorción de ATDs en muestras de agua.

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo financiero del proyecto PID2019–107604RB-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033. Brenda Mejía agradece el apoyo del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) S.C. y del CONAHCYT por la concesión de una beca de doctorado.

Referencias

[1] A. Puga, M. M. Moreira, M. A. Sanromán, M. M. Pazos, C. Delerue-Matos, Antidepressants and COVID-19: Increased use, occurrence in water and effects and consequences on aquatic environment. A review, *Sci. Total Environ.* 953 (2024) 175993.

[2] R. O. Martins, A. C. Batista Junior, C. C. S. M. Brito, Y. A. Rocha, A. R. Chaves, Molecularly imprinted polymers in solid-phase microextraction: Enhancing the analysis of pharmaceutical compounds across diverse sample matrices, *JPBA Open.* 4 (2024) 100037.